

**MAYRAM SAMANDAROVANING YOSH AVLODNI TARBIYALASH
VA BARKAMOL VOYAGA YETKAZISHDAGI O‘RNI**

Samandarova Sadoqat Erkin qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti
Geografiya va Geoaxborot tizimlari fakulteti

3-bosqich talabasi e-mail:
sadoqatsamandarova511@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Ko‘p yillik ilg‘or tajribaga ega pedagog, olim Maryam Samandarova Abduqayumovnaning mehnat faoliyati davomida zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalangan holda yosh avlodni barkamol voyaga yetkazish, samarali dars o‘tish uslublari, o‘quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali ta‘lim tizimiga qo‘shgan hissasi va erishgan yutuqlari, yosh avlodni barkamol va komil inson sifatida tarbiyalashdagi roli haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: olim ayollar, geografiya, yil o‘qituvchisi, ta‘lim tizimidagi islohotlar, “Shuhrat” medali, Vazirlar mahkamasi jamg‘armasi, oliy toifali o‘qituvchi

Ilg‘or va zamonaviy pedagog, oliy toifali o‘qituvchi Mayram Samandarova Abduqayumovna 1975- yil Toshkent viloyatida ishchi oilasida tavallud topgan. 1983-1993 yillarda Toshkent viloyati Bekobod tumani 32-sonli umumta‘lim maktabida taqsil olgan. Maktab paytlaridan geografiya faniga bo‘lgan qiziqish va ustozlariga bo‘lgan mehr-muhabbat uni fanni chuqur o‘rganib, bu sohaga o‘z hissasini qo‘shishiga zamin yaratdi. 9-10-11-sinfda o‘qib yurgan paytlarida Fan olimpiadalarining

geografiya yo‘nalishidan Respublika bosqichida farqli 1-2-o‘rinlarni egalladi va maktabni a‘lo baholar bilan tamomladi. 1993-yilda O‘zbekiston Milliy Universitetining talabalari qatoridan joy oldi. Talabalik davrlarida geografiya fanidan Respublika talabalar olimpiadasi ishtirok etib, faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritgan. Shuningdek universitetni imtiyozli qizil diplom bilan bitirgan.

Mehnat faoiyatini 1996-yil Shayxontohur tumanining 40-maktabida boshlagan. 2000-2003- yillarda O‘zbekiston Milliy Universitetining Geografiya fakultetida ilmiy tadqiqotchi, o‘qituvchi lavozimida faoliyat olib bordi. 1996-2006-yillarda Toshkent shahar Shayxontohur tumanida joylashgan 40-gimnaziyada Geografiya fani o‘qituvchisi; 2006-2010-yillarda Toshkent shahar Shayxontohur tumani 320-umumiy o‘rta ta‘lim maktabida Geografiya fani o‘qituvchisi; 2010-2013-yillarda Toshkent shahar Bektemir tumani 289-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi Geografiya fani o‘qituvchisi sifatida ish yuritdi.

2013-yildan hozirgi vaqtgacha Toshkent viloyati Bekobod tumani 11-umumiy o‘rta ta‘lim maktabida Geografiya fani o‘qituvchisi bo‘lib faoliyat yuritmoqda. Mayram Samandarovaning mehnat faoliyati davomida geografiya faniga nisbatan bo‘lgan mehri va hurmati o‘z ustida yanada ko‘proq ishlashga, yosh avlodni tarbiyalashda erishayotgan yutuqlari, uslubiy qo‘llanmalari, dars berish jarayonida o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirish, shogirdlarini shu sohaning yetuk mutaxxassisi bo‘lishlarida sezilarli mehnatlari singib kelmoqda. Olib borayotgan izlanishlari dars berishdagi mahorati, kasbiga nisbatan hurmat tufayli yillar davomida pedagog turli yo‘nalishlarda yuqori natijalarga erishib, davlat mukofotlari bilan taqdirlanmoqda.

M.Samandarova 2016-yilda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligining “ Faxriy yorlig‘i” bilan taqdirlandi, 2017-yil Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi ko‘rik tanlovining viloyat bosqichida 2-o‘rinni egallagan.

2017-yil M.Samandarova “Xalq ta‘limi a‘lochisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi.

2018-yilda geografiya faniga ixtisoslashgan sinflarga asos soldi. 2019- yil “Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi” tanlovida faxrli 3-o‘rinni egalladi.

2020-yilda “Shuhrat” medaliga sazovor bo‘ldi.

2023-yil “Xalq ta’limi vaziri jamg‘armasi” sovrindorlari qatoridan o‘rin oldi.

Uning “Geografiya fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish”, Ixtisoslashtirilgan sinflarda dars o‘tish metodlari” nomli uslubiy qo‘llanmalari ta’lim jarayonida tatbiq etilgan.

Dars jarayonida o‘zi yaratgan 250 dan ortiq ko‘rgazmali qurollardan mahorat bilan foydalishi natijasida o‘quvchilarida o‘zlashtirish samaradorligini yuqori ko‘rsatgichlarda o‘shishga erishmoqda.

2015-yildan boshlab o‘quvchilari tuman, viloyat va respublika miqyosida o‘tkazilib kelinayotgan Fan olimpiadalari va Bilimlar bellashuvida faxrli 1-2-3-o‘rinlarni qo‘lga kiritishmoqda. Ustozning geografiya sohasini chuqur o‘rgatishdagi mehnatlarini shogirdlarining 100 dan ortiq ekanligi va ularning barchasi shu sohada oliy ta’lim tizimida faol ishtirok etayotganida ko‘rish mumkin.

Samandarova Mayram hozirgi kunda ta’lim tizimida bo‘layotgan islohotlarga befarq bo‘lmasdan, yosh avlodni tarbiyalash va samarali voyaga yetkazishda o‘zining ulkan hissasini qo‘shib kelmoqda. Tabiiy fanlar metodika birlashmasi rahbari sifatida yosh pedagoglarning kasb mahoratini oshirishga munosib hissa qo‘shmoqda. Uning bu mehnatlari olim ayollarning qilgan izlashlanishlari va yangiliklari bilan teng baholasa bo‘ladi. Zero o‘rgangan bilimlari, malakasi, ko‘nikmalarini yosh avlodga samarali o‘rgatish, tushunarli yetkazib berish ham aslida olimalikdir, mahoratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. lex.uz ;
2. edu.uz ;
3. “Bekobod ovozi” gazetasi;
4. Xs.uz Xalq so‘zi gazetasi.